

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЛЮК

ЖІНКА В ЦЕРКОВНОМУ ХОРІ: ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЯ

DOI: 10.5281/zenodo.15164130

Церковний спів – невід’ємна складова богослужіння у Православній Церкві, так було із моменту її утворення, так є нині. З поширенням християнства на українських землях існувала традиція всенародного виконання церковного співу, тобто хор і причет молилися разом вголос. Точну дату припинення такої практики дослідниками ще не встановлено, очевидно, через те, що це явище було неодночасним. Творцями музичного оформлення православного богослужіння вважають хорові аматорські церковні ансамблі. У історії безліч разів порушувалися питання щодо кількості співців, якості музичного оформлення молитви і навіть гендерного різноманіття. Участь жінок у церковних хорах довгий час була під забороною, але ця традиція змінилася.

В історіографії немає окремих досліджень, які були б присвячені участі жінок у хорах православних церков. Музикознавець Юлія Воскобойнікова детально досліджує церковний спів та типологію церковних хорів, де згадує про мішані хори за участі жінок. Ґрунтовних праць, які б висвітлювали це питання ще не написано, тому знаходимо інформацію у церковній пресі та архівних джерелах.

На українських територіях відділення хорів (від всенародного співу) відбувалося протягом XVIII – початку XIX століття. Архівні дані свідчать, що хор Михайлівського Золотоверхого собору був утворений 1800 року. На той час, наявністю багатоголосного хору могли похвалитися не усі київські храми (подібні хори існували раніше лише у Київському Братському та Катерининському (Грецькому) монастирях, а також у заможних громадян). У Михайлівському Золотоверхому соборі партесний спів зазвучав одним із перших у місті завдяки митрополиту Феофану¹.

Церковний хор є обов’язковим учасником богослужіння. Але варто зазначити, що у вітчизняній християнській культурі він іменувався не стіль-

¹ *Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 169, оп. 2 (сп. 5, § 14), спр. 7. Дело о певческом архиерейском хоре, 1843 р. 5 арк.*

ки “хором” (від грецького *χορός* – натовп), скільки ліком (з церк.-сл.). Це найменування досі зберігається у богослужбових книгах. Лік – це слово, яке одночасно означає і зібрання, сонм (“лік святих”), і обличчя, лице, образ. Семантика слова у церковно-слов’янській мові має безпосередній зв’язок з поняттям “особистість”. Хор – активна частина Церкви як зібрання людей, об’єднаних спільним прагненням до духовного очищення і преображення, спасіння во Христі через участь у богослужінні та таїнствах. Церковний колектив має складатися з особистостей, уважних до свого духовного стану.

Церковний хор як явище не стільки музичної, скільки релігійної культури, має певну специфіку, яка не дозволяє вивчати його зі звичних для хорознавства позицій. Саме поняття “хор” у церковній практиці має дещо інше значення, ніж у світській. Традиційно прийняте у музикознавстві визначення цього поняття неодмінно спирається на кількісні та якісні показники. Зокрема, в академічній практиці прийнято вважати, що кількісний склад хору не може бути меншим за 12 співаків².

Музикознавець та регент із 20-річним стажем роботи Юлія Воскобойнікова³ зазначає у своїх публікаціях, що у церковній практиці співслужитель на ім’я “хор” може бути представлений як одним співаком, так і великим колективом. Його функції та завдання від цього не змінюються. Що стосується зміни вокально-хорових можливостей такого колективу залежно від його кількісного складу – вони не є головними. Основне завдання церковного хору – молитва. А як саме вона буде викладена – багатоголосно або в унісон – не є принциповим питанням. І це відрізняє церковний хор від світського, в якому найважливіша цінність – естетична. У будь-якому складі, церковний хор – це хор. Крім того, церковні хори часто бувають одноголосними в силу дотримання традиційних розспівів у репертуарі. У такому разі, навіть 3 співака – це вже хор, адже вони співають одну партію і можуть забезпечити ланцюгове дихання, що заявлено хорознавцями у якості критерія.

У залежності від складу виконавців, розрізняють хори:

- Чоловічий – складається з тенорів (поділяються на I та II партії) та басів (поділяються на баритони й басы).
- Жіночий – складається з сопрано та альтів (поділяються на I та II партії).
- Дитячий – поділяється на сопрано (дисканти) та альти.
- Хор хлопчиків та юнаків – хлопчики поділяються на дисканти та альти, юнаки – на тенори та басы (як у мішаному хорі).

² Ю. Воскобойнікова, ‘Функціональна структура церковного хору’, *Аркадія*, № 1 (2016): 178–184.

³ Ю. Воскобойнікова, ‘Типологія церковних хорових колективів’, *Аркадія*, № 4 (2015): 68–75.

• Мішаний – поділяється на сопрано, альти, тенори та баси (можуть бути поділені на баритони та баси).

Здавна, традиційним церковним хором вважався чоловічий або мішаний за участі чоловіків та хлопчиків. Жіночі церковні хори – це рідше виключення або потреба часу. Очевидно така тенденція пов'язана з тим, що у жінок існувало та існує ряд обмежень у православному храмі:

- стояти у основній частині будівлі зліва, або у притворі;
- заборонено входити до вівтаря;
- заборонено брати участь у здійсненні різного роду священнодійств під час літургії;
- дівчата та молоді жінки під час менструацій не допускалися та не допускаються до участі у таїнствах (євхаристії, вінчання, хрещення, панахиди);
- раніше, у такі дні жінки взагалі не могли заходити до церкви та торкатися ікон.

Довгий час ці обмеження стосувалися і участі жінок у церковних хорах. Є навіть святі місця, до яких жінки взагалі не допускаються, наприклад, Свята гора Афон – півострів у Греції, на якому розташовано 20 великих чоловічих монастирів (не рахуючи дрібніших чернечих громад). У Візантії вхід в усі чоловічі монастирі жінкам був суворо заборонений. Свята гора вважається земним уділом Божої Матері – переказ свідчить, що Пресвята Богородиця і євангеліст Йоанн вирушили в морську подорож, але потрапили в шторм у дорозі та збилися з курсу, в врешті-решт пристали до підніжжя гори Афон, в тому місці, де тепер розташований Іверський монастир. Уражена красою цих місць, Матір Божа попросила Господа зробити Святу гору Її землею долею. За заповітом Матері Божої жодна жінка, крім неї, не може ступити на землю Афона. У 1045 році при візантійському імператорі Костянтині IX Мономахові був прийнятий статут для афонців, який офіційно забороняв жінкам і навіть домашнім тваринам жіночої статі перебувати на території Святої гори⁴.

Багатівікова православна церковна традиція ніколи не знала жінок-священників, практика “висвячення” жінок у священницький і єпископський сан не приймається Православною Церквою. Проти жіночого священства є кілька аргументів. По-перше, “священик на літургії – це літургійна ікона Христа, і вівтар – це кімната Тайної вечері. На цій вечері саме Христос узяв чашу і сказав: пийте, це Кров Моя. ... Ми причащаємося Крові Христа, яку дав Він Сам, саме тому священик повинен бути літургійною іконою Христа... Тому священницький прототип – чоловічий, а не жіночий”⁵.

⁴ ‘Жінка-християнка – хто це? Яка її роль в Церкві та суспільстві?’ *Офіційна веб-сторінка Свято-Покровської Церкви, м. Полтава. 25.12.2011.* – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://pokrova.pl.ua/pages/8-articles/122>

⁵ *Ibid.*

Більшу частину церковної історії відсутність жінок на церковних соборах обумовлювалася словами апостола Павла: “Ваші жінки в Церкві мовчать, бо не дозволено їм говорити, а бути в підпорядкуванні, як і закон говорить. Якщо ж хочуть навчитись чогось, нехай запитують про те вдома у мужів своїх, непристойно бо жінці говорити в Церкві”⁶.

Згідно з канонами Церкви, повноправними членами Помісних соборів є тільки наступники апостолів – єпископи. Канонів, що передбачають участь у соборах кліриків і мирян, – немає, хоча подібні випадки в історії Церкви, особливо після падіння Візантійської імперії, були.

У журналі “Хоровое и регентское дело” за 1915 рік міститься стаття під назвою “Женщина на клиросе в наше время и 1500 лет назад”, де опубліковано лист святого Ісидора Пелусіота (учня Йоанна Златоуста) до єпископа Ісидора, який згадує причину, через яку жінкам дозволено співати у церкві: “Апостоли Господни, обучавшие нас благоустройству, с намерением прекратитъ пустые разговоры в церквах, благоразумно дозволяли в них петь женщинам”⁷. Тобто Святі Апостоли не забороняли жінкам виконувати церковний спів, а навпаки – дозволяли, аби запобігати розмовам під-час молитви, що було набагато гірше, ніж жіночий спів. Але сам Ісидор Пелусіот вважає, що жіночий спів гріховний та призводить до пробудження пристрастей, тому закликає: “...женщинам, как христопродавицам и божественное дарование обращающим в цену погибели, надлежит воспретить и пение в церквах и пребывание в городе”⁸.

Мішані хори за участі жінок почали з’являтися у ХІХ столітті спочатку в невеликих парафіяльних храмах міст і сіл, де бракувало півчих чоловічої статі, але з часом і у великих міських церквах та соборах. Виключенням був митрополичий хор – він формувався лише із чоловіків та хлопчиків. Про це свідчать архівні джерела на видачу коштів та одягу співцям⁹.

У ХХ столітті – періоді церковного гоніння та зменшення кількості чоловічого населення внаслідок двох світових воєн, спостерігаються певні послаблення строгості у ставленні Церкви до участі жінки у православних

⁶ “Жінка-християнка – хто це? Яка її роль в Церкві та суспільстві?”

⁷ “Женщина на клиросе в наше время и 1500 лет назад”, *Хоровое и регентское дело*, № 9 (1915): 161–163.

⁸ *Ibid.*

⁹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 386, спр. 95. *Форма одежды хористов Кафедрального Собора Киевской епархии*. 1833 г. 2 арк.; оп. 756, спр. 693. *Дело о поездке Киевских Митрополитанских певчих в С. Петербург*. 1868 г. 10 арк.; оп. 768, спр. 645. *Дело о приобретении Киево-Софийским кафедральным Собором новой одежды для Митрополитанского и соборного хора певчих*. 1883 г. 3 арк.; оп. 797, спр. 58. *Ведомость о певчих хора Киевского Митрополита, не обучающемся в духовных училищах и семинариях*. 1855 г. 5 арк.; оп. 797, спр. 89. *Ведомость о певчих хора Киевского Митрополита, не обучающемся в духовных училищах за 1858 год*. 1859 г. 5 арк.

священнодійствах – у тому числі читання святого письма та співу на богослужінні. На сьогодні, уже ні для кого не є дивиною жіночий церковний хор або жінка-регент. Особливо у парафіяльних храмах. Найпоширенішою стала така традиція: чоловік – священник, дружина – керівник хору або його учасниця.

Отже, у Посланнях Господніх Святим Апостолам не заборонялося жінкам молитися, в тому числі у музичній формі. Очевидно, така заборона виникла приблизно у 400 році, яка пояснювалася пробудженням пристрастей, що вважалося гріхом. З часом, церковні обмеження послаблювалися і жінки поступово почали брати участь у священнодійствах – читаючи Святе Письмо та співаючи на богослужіннях. Кардинальні заборони було спрощено у часи Світових воєн та революцій ХХ ст., коли чоловічого населення бракувало. Після розпаду СРСР та відновлення діяльності церков – жінки навчають молитвам, читають у храмах, співають у церковних хорах і навіть керують ними.